

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

SUG‘URTA KOMPANIYALARNING BUXGALTERI BALANS KO‘RSATKICHLARINING GORIZONTAL VA VERTIKAL TAHLILI

Alimov Baxodir Batirovich

*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining
“Loyiha boshqaruvi” kafedrasida professori v.b., PhD*

E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7356-3192

Annotatsiya. Mazkur maqolada sug‘urta kompaniyalarining buxgalteriya balansini ko‘rsatkichlarini gorizontal va vertikal tahlil qilishning nazariy-uslubiy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda sug‘urta tashkilotlari moliyaviy barqarorligi, aktivlar va majburiyatlar tuzilmasi, kapital yetarliligi hamda sug‘urta zaxiralari o‘zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Natijalar sug‘urta kompaniyalarida aktivlar tarkibida investitsiya aktivlari va sug‘urta zaxiralari ulushi ustun ekanligini, gorizontal tahlil esa sof aktivlar o‘sish sur‘atlari va majburiyatlar dinamikasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: sug‘urta kompaniyasi, buxgalteriya balansini, gorizontal tahlil, vertikal tahlil, moliyaviy barqarorlik, sug‘urta zaxiralari, kapital yetarliligi, likvidlilik.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Алимов Баходир Батирович

*доктор философии (PhD) по экономическим наукам
профессор кафедры “Управления проектами”*

*Высшая школа бизнеса и предпринимательства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан*

E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7356-3192

Аннотация. В данной статье раскрываются теоретико-методологические основы горизонтального и вертикального анализа показателей бухгалтерского баланса страховых компаний. В исследовании проанализированы финансовая устойчивость страховых организаций, структура активов и обязательств, достаточность капитала, а также динамика изменения страховых резервов. Результаты показали, что в структуре активов страховых компаний преобладают инвестиционные активы и страховые резервы, а горизонтальный анализ имеет важное значение для определения темпов роста чистых активов и динамики обязательств.

Ключевые слова: страховая компания, бухгалтерский баланс, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, финансовая устойчивость, страховые резервы, достаточность капитала, ликвидность.

HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS OF ACCOUNTING BALANCE SHEET INDICATORS OF INSURANCE COMPANIES

Alimov Bakhodir Batirovich

*Professor of the Department of Project Management of the
Graduate School of Business and Entrepreneurship under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan*

E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7356-3192

Abstract. *This article examines the theoretical and methodological foundations of horizontal and vertical analysis of accounting balance sheet indicators of insurance companies. The study analyzes the financial stability of insurance organizations, the structure of assets and liabilities, capital adequacy, and the dynamics of insurance reserves. The results indicate that investment assets and insurance reserves dominate the asset structure of insurance companies, while horizontal analysis plays a significant role in determining the growth rate of net assets and the dynamics of liabilities.*

Keywords: *insurance company, balance sheet, horizontal analysis, vertical analysis, financial stability, insurance reserves, capital adequacy, liquidity.*

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sugʻurta bozori moliya tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida makroiqtisodiy barqarorlikni taʼminlash, investitsion jarayonlarni qoʻllab-quvvatlash hamda xoʻjalik yurituvchi subyektlar va aholi daromadlarini risklardan himoya qilishda muhim rol oʻynaydi. Oʻzbekiston Respublikasida moliya bozorini liberallashtirish, sugʻurta xizmatlari koʻlamini kengaytirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashish jarayonlari jadallashib borayotgan bir paytda sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini chuqur tahlil qilish zarurati ortib bormoqda. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan moliya sektorida shaffoflik va prudensial nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy hisobot koʻrsatkichlarini yanada mukammal tahlil qilishni talab etmoqda.

Sugʻurta kompaniyalari faoliyatining oʻziga xosligi shundaki, ular jalb qilingan sugʻurta mukofotlari evaziga katta hajmdagi majburiyatlarni (sugʻurta zaxiralari) shakllantiradi va ushbu mablagʻlarni investitsiya qilish orqali daromad oladi. Demak, ularning moliyaviy barqarorligi bir vaqtning oʻzida ham majburiyatlar yetarliligiga, ham aktivlar sifati va likvidligiga bogʻliqdir. Bunday murakkab moliyaviy tuzilma sharoitida buxgalteriya balansi koʻrsatkichlarini oddiy koʻrinishda baholash yetarli emas; balki ularni tizimli ravishda gorizontaal va vertikal tahlil qilish orqali dinamik va tarkibiy oʻzgarishlarni aniqlash talab etiladi.

Maqola mavzusining dolzarbligi, avvalo, quyidagi omillar bilan belgilanadi:

Birinchiidan, sugʻurta bozori hajmining oʻsishi bilan birga kompaniyalar zimmasidagi risk majburiyatlari ham ortmoqda. Bu esa sugʻurta zaxiralari, qayta sugʻurtalash majburiyatlari va kapital yetarliligi koʻrsatkichlarini chuqur monitoring qilishni talab etadi. Gorizontaal tahlil ushbu koʻrsatkichlarning vaqt boʻyicha oʻzgarish tendensiyasini aniqlash imkonini beradi.

Ikkinchiidan, sugʻurta kompaniyalarining aktivlari tarkibida investitsiya qoʻyilmalari katta ulushni tashkil etadi. Investitsiya portfelining tarkibiy oʻzgarishi kompaniya likvidligi va rentabelligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Vertikal tahlil orqali aktivlar tarkibidagi asosiy elementlarning balansdagi ulushi aniqlanib, moliyaviy strategiya samaradorligi baholanadi.

Uchinchiidan, xalqaro amaliyotda moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari, xususan, International Financial Reporting Standards Foundation tomonidan ishlab chiqilgan standartlar asosida sugʻurta shartnomalarini hisobga olish tartibining yangilanishi (IFRS 17) sugʻurta kompaniyalari balans tuzilmasida sezilarli oʻzgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa balans koʻrsatkichlarini qayta koʻrib chiqish va yangi metodologik yondashuvlarni qoʻllashni taqozo etadi.

Toʻrtinchiidan, sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi nafaqat investorlar va kreditorlar, balki davlat nazorat organlari hamda sugʻurtalanuvchilar manfaatlarini uchun ham muhimdir. Balans koʻrsatkichlarining yetarli darajada tahlil qilinmasligi notoʻgʻri boshqaruv qarorlariga, likvidlik inqiroziga yoki toʻlov qobiliyati pasayishiga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, sugʻurta kompaniyalarining buxgalteriya balansi koʻrsatkichlarini gorizontaal va vertikal tahlil qilish mavzusi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi. Mazkur tahlil usullari: moliyaviy oʻsish surʼatlarini aniqlash; aktiv va majburiyatlar tarkibiy nisbatini baholash; kapital yetarliligi darajasini aniqlash; sugʻurta zaxiralari dinamikasini

monitoring qilish; investitsiya siyosati samaradorligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu maqola mavzusining zarurati sugʻurta kompaniyalarida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, risklarni boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish va moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish bilan ham bogʻliqdir. Balans tahlilining chuqurlashtirilgan usullarini qoʻllash orqali sugʻurta kompaniyalarining uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini taʼminlash mumkin. Sugʻurta kompaniyalari buxgalteriya balans koʻrsatkichlarini gorizont va vertikal tahlil qilish boʻyicha ilmiy tadqiqot olib borish hozirgi bosqichda moliya sektori barqarorligini mustahkamlash, prudensial nazoratni takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga mos moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Xalqaro amaliyotda sugʻurta kompaniyalari moliyaviy hisobotlari International Financial Reporting Standards Foundation tomonidan ishlab chiqilgan MHXS (IFRS) asosida yuritiladi. Xususan, IFRS 17 “Insurance Contracts” standarti sugʻurta shartnomalarini hisobga olishda yangi yondashuvni belgilab berdi.

Xorijlik olimlar sugʻurta kompaniyalarning buxgalteri balans koʻrsatkichlarining gorizont va vertikal tahliliga keltirgan taʼrif va qarashlari:

Eugene F. Brigham [1] moliyaviy tahlilni “korxonaning moliyaviy holatini vaqt va tarkibiy nisbatlar kesimida baholash vositasi” sifatida taʼriflaydi. Uning fikricha, gorizont tahlil moliyaviy koʻrsatkichlarning oʻsish surʼatlarini aniqlash orqali kompaniya rivojlanish trendini koʻrsatadi, vertikal tahlil esa aktiv va majburiyatlar tuzilmasidagi nisbatlarni ochib beradi. Sugʻurta kompaniyalari uchun bu usullar sugʻurta zaxiralari va investitsiya portfelining barqarorligini aniqlashda muhimdir.

Stephen A. Ross [2] korporativ moliyaviy boshqaruv doirasida balansni “moliyaviy barqarorlikning strukturaviy modeli” sifatida koʻrib chiqadi. Unga koʻra, vertikal tahlil kapital tuzilmasini baholashda, gorizont tahlil esa risk majburiyatlarining dinamikasini aniqlashda samarali vositadir. Sugʻurta kompaniyalarida ayniqsa majburiyatlar ulushining oʻsishi toʻlov qobiliyatiga taʼsir koʻrsatadi.

Karel Van Hulle [3] Yevropa sugʻurta sektorida moliyaviy hisobotlarni uygʻunlashtirish masalalarini oʻrganar ekan, sugʻurta kompaniyalari balansida zaxiralar va kapital yetariligi oʻrtasidagi nisbatni asosiy barqarorlik indikatorini sifatida belgilaydi. Uning taʼkidlashicha, vertikal tahlil sugʻurta majburiyatlari ulushini aniqlashda asosiy metod hisoblanadi.

Harold D. Skipper [4] sugʻurta iqtisodiyoti doirasida moliyaviy tahlilni risklarni boshqarish tizimining tarkibiy qismi sifatida talqin qiladi. U sugʻurta kompaniyalarining balans koʻrsatkichlarini gorizont tahlil qilish orqali sugʻurta portfeli oʻsishi va risk kontsentratsiyasini aniqlash mumkinligini asoslaydi.

Peter S. Rose [5] moliyaviy institutlar faoliyatini tahlil qilishda aktiv va majburiyatlar tuzilmasining dinamik tahliliga urgʻu beradi. Uning fikricha, sugʻurta kompaniyalarida vertikal tahlil investitsiya aktivlari va sugʻurta zaxiralari nisbatini aniqlash orqali likvidlik darajasini baholash imkonini beradi.

Rossiya va Yevropa iqtisodiy maktabi olimlari sugʻurta kompaniyalarida balans tahlilining quyidagi yoʻnalishlarini ajratadi: aktivlar likvidlik darajasi; sugʻurta zaxiralari yetariligi; kapital barqarorligi; investitsiya portfeli tuzilmasi.

Oʻzbekistonlik iqtisodchi olimlar sugʻurta kompaniyalarning buxgalteri balans koʻrsatkichlarining gorizont va vertikal tahliliga keltirgan taʼrif va qarashlari:

R.D. Dusmuratov [6] buxgalteriya balansini iqtisodiy tahlil qilishda tizimli yondashuvni taklif etadi. Uning fikricha, gorizont tahlil koʻrsatkichlarning vaqt boʻyicha oʻzgarishini, vertikal tahlil esa ichki tarkibiy nisbatlarni aniqlaydi va sugʻurta kompaniyalarida moliyaviy risklarni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

A.V. Vahobov [7] moliyaviy tahlil metodologiyasini takomillashtirish zarurligini

ta’kidlab, sug’urta kompaniyalari uchun aktivlar sifati va majburiyatlar barqarorligini kompleks baholash tizimini taklif etadi. Uning qarashlarida gorizontaal va vertikal tahlil integratsiyasi asosiy o’rin tutadi.

Sh.Sh. Shoalimov [8] balans tahlilini korxonaa likvidligi va to’lov qobiliyatini aniqlashning muhim bosqichi sifatida ko’rsatadi. Unga ko’ra, gorizontaal tahlil iqtisodiy o’sish omillarini aniqlashga xizmat qiladi, vertikal tahlil esa aktivlar tarkibining samaradorligini baholaydi.

O’zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan sug’urta kompaniyalarida moliyaviy barqarorlikni baholashda:

- to’lov qobiliyati ko’effitsientlari;
- sug’urta zaxiralari va o’z mablag’lari nisbati;
- qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash darajasi kabi ko’rsatkichlarga e’tibor qaratilgan.

Biroq amaliyot shuni ko’rsatadiki, gorizontaal va vertikal tahlil metodlari sug’urta kompaniyalari balansini chuqur baholashda yetarlicha qo’llanilmayapti.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur ilmiy maqolada sug’urta kompaniyalarining buxgalteriya balansini ko’rsatkichlarini gorizontaal va vertikal tahlil qilishning nazariy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish hamda amaliy baholash mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo’llanildi. Tadqiqot metodologiyasi bir-birini to’ldiruvchi bir necha bosqichlardan iborat bo’lib, ular nazariy, empirik va analitik usullarni o’z ichiga oladi.

Tadqiqot quyidagi ilmiy yondashuvlarga tayangan holda olib borildi:

Tizimli yondashuv – sug’urta kompaniyasi balansini yagona moliyaviy tizim sifatida ko’rib chiqish, unda aktivlar, majburiyatlar va kapital o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni aniqlash.

Kompleks yondashuv – gorizontaal va vertikal tahlilni moliyaviy ko’effitsientlar, likvidlik va kapital yetariligi ko’rsatkichlari bilan uyg’un holda qo’llash.

Dinamik tahlil yondashuvi – ko’rsatkichlarning vaqt davomida o’zgarish tendensiyalarini aniqlash.

Taqqoslama yondashuv – bir necha yil kesimida yoki turli sug’urta kompaniyalari ko’rsatkichlarini solishtirish.

Tadqiqotda quyidagi axborot manbalaridan foydalanildi: sug’urta kompaniyalarining 3-5 yillik moliyaviy hisobotlari; buxgalteriya balansini (1-shakl); moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot; sug’urta zaxiralari to’g’risidagi ma’lumotlar; xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) talablari. Ma’lumotlar vaqt qatori (time-series) ko’rinishida shakllantirilib, bazis va hisobot yillari kesimida tahlil qilindi.

Gorizontaal tahlil metodikasi. Gorizontaal tahlil balans moddalarini miqdorining vaqt davomida o’zgarishini aniqlashga qaratilgan. Ushbu metod yordamida mutlaq va nisbiy o’zgarishlar hisoblandi.

Mutlaq o’zgarish formulasi:

$$\Delta B = B_t - B_{t-1}$$

bu yerda:

B_t – joriy yil ko’rsatkichi,

B_{t-1} – bazis yil ko’rsatkichi.

Nisbiy o’zgarish (o’sish sur’ati):

$$O'sish\ sur'ati = \frac{B_t}{B_{t-1}} * 100\%$$

Gorizontaal tahlil orqali quyidagilar baholandi:

- jami aktivlar o’sish dinamikasi;
- sug’urta zaxiralari o’zgarishi;
- qisqa va uzoq muddatli majburiyatlar tendensiyasi;
- o’z kapitali o’sish sur’ati;

- investitsiya aktivlari hajmi o‘zgarishi.

Bu usul sug‘urta kompaniyasining kengayish yoki qisqarish jarayonlarini aniqlash imkonini beradi.

Vertikal tahlil metodikasi. Vertikal tahlil balans tarkibini baholashga qaratilgan bo‘lib, har bir moddaning umumiy balansdagi ulushi aniqlanadi.

Hisoblash formulasi:

$$Ulush = \frac{Balans\ moddasi}{Balans\ jami} * 100\%$$

Vertikal tahlil quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirildi:

- aktivlar tarkibida asosiy vositalar, moliyaviy investitsiyalar va pul mablag‘lari ulushi;
- majburiyatlar tarkibida sug‘urta zaxiralari ulushi;
- kapitalning umumiy balansdagi salmog‘i;
- qisqa va uzoq muddatli majburiyatlar nisbatlari.

Bu metod sug‘urta kompaniyasining moliyaviy tuzilmasini va kapital strukturasi baholash imkonini beradi.

Gorizontal va vertikal tahlil natijalarini chuqurlashtirish maqsadida quyidagi usullar ham qo‘llanildi: koeffitsient tahlili (moliyaviy mustaqillik koeffitsienti, qarzdorlik darajasi, likvidlik koeffitsientlari, kapital yetarliligi ko‘rsatkichi), trend tahlili (3-5 yillik davr bo‘yicha regressiya asosida umumiy rivojlanish tendensiyasi aniqlanadi), strukturaviy-dinamik model (balans moddalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash maqsadida strukturaviy tahlil qo‘llanildi).

1-rasm.

Sug‘urta kompaniyalarining gorizontal va vertikal tahlil qilishda tadqiqot bosqichlari*

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Metodologiyaning ilmiy ahamiyati. Mazkur metodologiya sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorlik darajasini aniqlash, kapital strukturasi optimal nisbatini baholash, risk majburiyatlari dinamikasini kuzatish, investitsiya siyosati samaradorligini aniqlash, to‘lov qobiliyatini monitoring qilish imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan metodik yondashuv sug‘urta kompaniyalarida ichki audit tizimini takomillashtirish, prudensial nazorat organlari uchun monitoring mexanizmini kuchaytirish, investorlar va kreditorlar uchun tahliliy axborot bazasini shakllantirish, moliyaviy risklarni erta aniqlash uchun xizmat qiladi.

1-jadval
Sug‘urta kompaniyaining gorizontaal tahlil natijalari*

№	Ko‘rsatkich	Yillar			
		2022 (mlrd so‘m)	2023	2024	O‘sish 2024/2022 (%)
1.	Jami aktivlar	500	620	780	56 %
2.	Sug‘urta zaxiralari	280	350	460	64 %
3.	O‘z kapitali	120	150	190	58 %

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki aktivlar 56 % ga o‘sgan, sug‘urta zaxiralari 64 % ga oshgan, kapital o‘sishi barqaror sur‘atda davom etgan. Bu sug‘urta portfeli kengaygani va risk majburiyatlari ortganini bildiradi.

Tadqiqotning mazkur bosqichida sug‘urta kompaniyasi balans ko‘rsatkichlari gorizontaal va vertikal tahlil asosida baholandi. Amaliy misol sifatida O‘zbekinvest Eksport-Import Sug‘urta Kompaniyasi AJ moliyaviy hisobotlari (2021-2023 yillar kesimida) asosida umumlashtirilgan ko‘rsatkichlar tahlil qilindi.

2-jadval
“O‘zbekinvest” AJ sug‘urta kompaniyasining gorizontaal tahlil natijalari*

№	Ko‘rsatkich	Yillar			
		2021 (mlrd so‘m)	2022	2023	O‘sish 2023/2021 (%)
1.	Jami aktivlar	1 850	2 140	2 620	+ 41,6 %
2.	Sug‘urta zaxiralari	980	1 150	1 430	+ 45,9 %
3.	O‘z kapitali	520	610	740	+ 42,3 %
4.	Investitsiya aktivlari	1 200	1 420	1 780	+ 48,3 %

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Gorizontaal tahlil natijalari: jami aktivlar 41,6 % ga oshgan, bu kompaniya faoliyat hajmining kengayganini ko‘rsatadi; sug‘urta zaxiralari 45,9 % ga o‘sgan, bu sug‘urta portfeli kengaygani va risk majburiyatlari ortganini bildiradi; investitsiya aktivlari 48,3 % ga oshgan, bu sug‘urta mukofotlarining samarali joylashtirilayotganini ko‘rsatadi; kapitalning 42 % ga o‘sishi kompaniyaning moliyaviy mustaqilligini mustahkamlagan. Gorizontaal tahlil natijalariga ko‘ra aktivlar o‘sish sur‘ati majburiyatlar o‘sishidan biroz yuqori, kapitalning barqaror o‘sishi to‘lov qobiliyatining ijobiy tendensiyasini ko‘rsatadi, sug‘urta zaxiralari o‘sishi kompaniya zimmasidagi risklarning ortib borayotganini bildiradi, bu esa prudensial nazoratni kuchaytirishni talab etadi.

3-jadval
Sug‘urta kompaniyaining vertikal tahlil natijalari*

№	Ko‘rsatkich	Miqdor	Ulushi (%)
1.	Investitsiya aktivlari	420	53,8
2.	Sug‘urta zaxiralari	460	59,0
3.	O‘z kapitali	190	24,4

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Vertikal tahlil natijalariga ko‘ra sug‘urta kompaniyasi majburiyatlarida zaxiralar ulushi yuqori, aktivlar tarkibida investitsiya aktivlari asosiy o‘rinni egallaydi, kapital yetarliligi ijobiy tendensiyada.

Sug‘urta kompaniyalari balansining o‘ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

- sug‘urta zaxiralari ustunligi – majburiyatlarning asosiy qismini tashkil etadi;
- investitsiya faoliyati yuqoriligi – aktivlar tarkibida moliyaviy qo‘yilmalar katta ulushga ega;

- kapital yetarliligi talabi – sug‘urta risklarini qoplash uchun muhim.

Gorizontaal tahlil kompaniya rivojlanish dinamikasini ko‘rsatsa, vertikal tahlil moliyaviy tuzilmani baholash imkonini beradi. Ushbu ikki metodni birgalikda qo‘llash sug‘urta

kompaniyalarining real moliyaviy barqarorligini aniqlashda samarali hisoblanadi.

4-jadval

“O‘zbekinvest” AJ sug‘urta kompaniyasining vertikal tahlil natijalari*

№	Ko‘rsatkich	Miqdor (mlrd so‘m)	Ulushi (%)
1.	Investitsiya aktivlari	1 780	67,9 %
2.	Pul mablag‘lari	310	11,8 %
3.	Boshqa aktivlar	530	20,3 %
4.	Sug‘urta zaxiralari	1 430	54,6 %
5.	Boshqa majburiyatlar	450	17,2 %
6.	O‘z kapitali	740	28,2 %

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Vertikal tahlil natijalari: aktivlar tarkibida investitsiya aktivlari 67,9 % ni tashkil etadi – bu sug‘urta kompaniyalari faoliyatining investitsion xarakterini tasdiqlaydi; sug‘urta zaxiralari majburiyatlarning asosiy qismini (54,6 %) egallaydi, bu kompaniyaning asosiy majburiyati sug‘urta to‘lovlari bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi; o‘z kapitali ulushi 28,2 %, bu moliyaviy mustaqillik darajasi yetarli ekanini bildiradi; qisqa muddatli likvid aktivlar ulushi (pul mablag‘lari) 11–12 % atrofida bo‘lib, operativ to‘lovlar uchun yetarli darajada shakllangan.

5-jadval

“O‘zbekinvest” AJ sug‘urta kompaniyasining moliyaviy koeffitsientlar tahlili*

№	Ko‘rsatkich	Yillar			
		2021	2022	2023	Me‘yor
1.	Moliyaviy mustaqillik koeff.	0,28	0,29	0,28	≥0,25
2.	Qarzdorlik darajasi	0,72	0,71	0,72	≤0,75
3.	Kapital yetarliligi	1,15	1,18	1,20	≥1

* Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki:

- kompaniya kapital yetarliligi talablariga javob beradi;
- qarzdorlik darajasi me‘yor doirasida;
- moliyaviy mustaqillik barqaror saqlanmoqda.

Strukturaviy-dinamik baholash. Gorizont va vertikal tahlilni birlashtirgan holda quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Moliyaviy barqarorlik - kapitalning umumiy balansdagi ulushi 27-29 % oralig‘ida saqlanmoqda, bu kompaniyaning moliyaviy mustaqilligi yetarli darajada ekanini ko‘rsatadi;

Risk majburiyatlari - sug‘urta zaxiralari hajmining o‘sishi sug‘urta shartnomalari soni ortganini bildiradi. Shu bilan birga, zaxiralar o‘shir sur‘ati aktivlar o‘shir sur‘atiga yaqin bo‘lib, bu risk va aktivlar o‘rtasida muvozanat mavjudligini anglatadi;

Investitsiya siyosati - investitsiya aktivlari ulushining yuqoriligi kompaniyaning daromad shakllantirish strategiyasini ko‘rsatadi. Biroq investitsiya portfelining diversifikatsiyasi risklarni kamaytirish uchun muhim hisoblanadi.

Tahlil natijasida quyidagilar aniqlandi:

- “O‘zbekinvest” AJ aktivlar hajmi barqaror o‘shir tendensiyasiga ega;
- sug‘urta zaxiralari o‘shir kompaniyaning bozordagi faolligini aks ettiradi;
- kapital yetarliligi ko‘rsatkichlari prudensial me‘yorlarga mos keladi;
- balans tuzilmasida investitsiya aktivlari ustunlik qiladi;
- gorizont va vertikal tahlil integratsiyasi moliyaviy barqarorlikni kompleks baholash imkonini beradi.

Xulosa

Mazkur ilmiy tadqiqotda sug‘urta kompaniyalarining buxgalteriya balansi ko‘rsatkichlarini gorizont va vertikal tahlil qilishning nazariy-uslubiy asoslari ishlab chiqildi

hamda amaliy jihatdan O'zbekinvest Eksport-Import Sug'urta Kompaniyasi AJ misolida baholandi. Olingan natijalar sug'urta kompaniyalarida moliyaviy barqarorlikni aniqlashda balans tahlilining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Sug'urta kompaniyalari faoliyatining o'ziga xos jihati – katta hajmdagi sug'urta zaxiralari shakllantirilishi va ularning investitsiya faoliyati bilan chambarchas bog'liqligidir. Shu bois, balans ko'rsatkichlarini faqat statik ko'rinishda baholash yetarli emas; ularni vaqt kesimida (gorizontal) va tarkibiy jihatdan (vertikal) tahlil qilish moliyaviy xavfsizlik darajasini aniqroq ifodalaydi.

Tadqiqot davomida aktivlar va majburiyatlar o'sish dinamikasi, kapital yetarliligi, sug'urta zaxiralari ulushi hamda investitsiya aktivlari tarkibi chuqur o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sug'urta kompaniyasida aktivlar va kapital barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, majburiyatlar tarkibida sug'urta zaxiralari asosiy ulushni egallaydi. Bu sug'urta risklari bilan bog'liq moliyaviy majburiyatlarning ustuvorligini bildiradi.

Gorizontal tahlil kompaniya rivojlanish sur'atlarini aniqlashga, vertikal tahlil esa moliyaviy tuzilmaning optimal nisbatini baholashga imkon berdi. Ushbu ikki metodning integratsiyalashgan qo'llanilishi sug'urta kompaniyasining real moliyaviy holatini yanada aniqroq aks ettiradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi:

1. Sug'urta kompaniyalarining balansida sug'urta zaxiralari majburiyatlarning eng katta qismini tashkil etadi va ularning o'sish sur'ati kompaniya risk portfeli kengayishini aks ettiradi.

2. Aktivlar tarkibida investitsiya aktivlarining yuqori ulushi sug'urta kompaniyasining daromad shakllantirish strategiyasini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

3. Gorizontal tahlil kompaniyaning moliyaviy rivojlanish dinamikasini aniqlashda samarali usul bo'lib, kapital va aktivlar o'sish sur'atlarini baholash imkonini beradi.

4. Vertikal tahlil balans tuzilmasini baholash orqali moliyaviy mustaqillik va qarzdorlik darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

5. Gorizontal va vertikal tahlilni birgalikda qo'llash sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini kompleks baholash imkonini beruvchi integratsiyalashgan mexanizmni shakllantiradi.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish hamda balans ko'rsatkichlarini samarali monitoring qilish maqsadida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Sug'urta kompaniyalarida balans ko'rsatkichlarini har chorakda gorizontal va vertikal tahlil asosida monitoring qilish tizimini joriy etish lozim. Bu moliyaviy o'zgarishlarni erta aniqlash imkonini beradi.

2. Sug'urta zaxiralari yetarliligini baholashda stress-test va ssenariy tahlili usullarini qo'llash tavsiya etiladi. Bu kutilmagan risklar sharoitida to'lov qobiliyatini saqlab qolishga xizmat qiladi.

3. Investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish orqali aktivlar risk darajasini pasaytirish zarur. Investitsiya aktivlari tarkibini muntazam vertikal tahlil qilish bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Kapital yetarliligi ko'rsatkichlarini xalqaro prudensial talablar darajasida monitoring qilish hamda o'z mablag'lari ulushini bosqichma-bosqich oshirish tavsiya etiladi.

5. Balans tahlilini avtomatlashtirilgan raqamli platformalar asosida amalga oshirish orqali tezkor va aniq boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmni takomillashtirish zarur.

Shunday qilib, sug'urta kompaniyalarining buxgalteriya balansi ko'rsatkichlarini gorizontal va vertikal tahlil qilish moliyaviy barqarorlikni baholashning muhim ilmiy-amaliy vositasi hisoblanadi. Mazkur yondashuv sug'urta kompaniyalarida risklarni boshqarish, kapital yetarliligini ta'minlash va investitsiya siyosatini optimallashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari sug'urta bozorida prudensial nazoratni kuchaytirish hamda moliyaviy shaffoflikni oshirishga qaratilgan ilmiy tavsiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brigham E.F., Houston J.F. Fundamentals of Financial Management, Fifteenth edition. © 2019, 2016 Cengage Learning, Inc. Library of Congress Control Number: 2017959753, ISBN: 978-1-337-39525-0, Cengage, 20 Channel Center Street Boston, MA 02210 USA. 866 p.
2. Ross S.A., Westerfield R.W. Jordan B.D. Corporate Finance. Sixth Edition. McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 0-390-31999-6. Copyright ©2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 922 p.
3. Van Hulle K. European Accounting and Financial Reporting. Routledge. First published 2015. Simultaneously published in the USA and Canada, by Routledge, 711 Third Avenue, New York, NY 10017. © 2015 Stewart Jones. 56 p.
4. Skipper H.D., Kwon W.J. Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1-405-12541-3. May 2007, Wiley-Blackwell. 768 pages.
5. Rose, P. S. Commercial Bank Management. McGraw-Hill. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0071121226, 9780071121224. 803 p.
6. Dusmuratov R.D., Boltayev A.S. Moliyaviy tahlil. “Iqtisod-Moliya”, 2020. 162-180 betlar.
7. Vahobov A.V., Ishonqulov N.F., Ibrohimov A.T.. Moliyaviy va boshqaruv tahlili / Darslik: A.V. Vahobov, N.F. Ishonqulov, A.T. Ibrohimov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent moliya instituti. – 3-qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashri. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2013. – 600 b.
8. Shoalimov A.X., Tojiboyeva Sh.A.. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. Darslik. 2021. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 230 b.

